

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ОТ ОКАЛИНЫ

Джалилов М.Б., ведущий инженер-исследователь;
Ровин С.Л., д.т.н., заведующий Metallургическим научным центром
АО «Узметкомбинат», г. Бекабад, Узбекистан

В металлургическом производстве для очистки проволочной заготовки от окалины используют следующие основные методы:

- механическая очистка – метод очистки проволоки от поверхностной окалины путем многократного изгиба и скручивания проволоки при ее прохождении через систему роликов [1];
- химическая очистка (травление) – метод очистки проволоки от поверхностной окалины, основанный на погружении в растворы кислот (соляная, серная и др.) для растворения окалины [2].

На АО «Узметкомбинат» в технологическом процессе производства проволоки подготовка поверхности перед волочением в настоящее время осуществляется путем травления в растворе серной кислоты. После травления проволока подвергается промывке и сушке.

Основными недостатками этого процесса являются:

- экологические риски – химическое травление в серной кислоте сопряжено с образованием большого количества отходов, требующих утилизации или захоронения, что наносит значительный ущерб окружающей среде;
- увеличение себестоимости – подготовка поверхности химическим способом увеличивает себестоимость проволоки из-за использования энерго- и трудозатратных процессов, включающих нагрев растворов, контроль концентрации реагентов, промывку и последующую нейтрализацию растворов.

Учитывая это, металлургическим научным центром АО «Узметкомбинат» были проведены исследования и разработана установка для механического удаления окалины – окалиноломатель.

В состав окалиноломателя входит корпус (1), пять роликодержателей из закаленной легированной стали (2), пять твердосплавных роликов из сплава ВК15 (3) и тара для сбора окалины (4) (рис.1).

Ролики окалиноломателя расположены таким образом, чтобы обеспечить многократный перегиб катанки во взаимно перпендикулярных плоскостях, при этом их крепления позволяют регулировать угол перегиба и соответственно эффективность механического разрушения и удаления окалины.

Рис.1. Общий вид окалиноломателя

Внедрение разработанной установки обеспечит:

- повышение качества продукции – использование разработанной установки позволяет достичь высокой степени очистки поверхности, необходимой для дальнейшей обработки проволоки, включая волочение и нанесение покрытий;

- повышение производительности – механическая очистка заготовки позволяет значительно повысить производительность по сравнению с использованием химических методов;

- снижение затрат – внедрение механического окалиноломателя в производственный процесс позволяет значительно сократить удельное энергопотребление и расход материалов по сравнению с химической обработкой заготовки (травлением), что в свою очередь, приводит к снижению себестоимости готовой продукции;

- экологичность – механический окалиноломатель не требует применения химических реагентов, таких как серная кислота, что делает его экологически чистым и безопасным решением;

- несложная интеграция – разработанная установка легко может быть встроена в уже работающие автоматизированные линии для производства проволоки.

Прогнозируемый экономический эффект от внедрения механического окалиноломателя составляет около 180 млн.сум/год снижения затрат, связанных с очисткой заготовок.

Литература

1. Хаяк Г.С. Инструмент для волочения проволоки. – Москва: Металлургия, 1974. – 128 с.
2. Чижиков Ю.М. Прокатное производство. – Москва: Металлургия, 1968. – 612 с.